

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI**

BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI

TARIX VA YURIDIK FAKULTETI

IJTIMOY-SIYOSIY FANLAR KAFEDRASI

SIYOSIY FANLARNING DOLZARB MUAMMOLARI

**mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy
konferensiya materiallari**

2025-yil 4-5-aprel

Buxoro - 2025

Siyosiy fanlarning dolzarb muammolari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami. – Buxoro: «Durdona», 2025. – 438 b.

Mas'ul muharrir:

R.Jumayev – Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori, professor

Tahrir hay'ati:

N.Jo'rayev – siyosiy fanlar doktori, professor,
I.Ergashov – siyosiy fanlar doktori, professor,
F.Muzaffarov – falsafa fanlari doktori, professor

Ushbu to'plamda siyosiy fanlarni dolzarb muammolari va jahon siyosati arxitekturasida kechayotgan o'zgarishlar, siyosat nazariyasi, siyosiy fanlarni o'qitishda zamonaviy tadqiqotlar, siyosiy madaniyat va mafkura, raqamli asrda axborot siyosati, xalqaro siyosiy tizimlar va munosabatlar, milliy xavfsizlik muammolari, Markaziy Osiyoda integratsiya jarayoni hamda sifatli ta'limni tashkil etishda zamonaviy innovation texnologiyalardan foydalanishning siyosiy mohiyatiga bag'ishlangan ilmiy maqola va tezislar o'rin olgan.

Konferensiya materiallaridan siyosatshunoslar, ijtimoiy- soha mutaxassislari, ilmiy xodimlar, mustaqil izlanuvchilar, doktorantlar, talabalar, professor-o'qituvchilar hamda barcha qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

Mazkur to'plamga kiritilgan materiallarning mazmuni, undagi statistik ma'lumotlar va me'yoriy hujjatlar to'g'riligi hamda tanqidiy fikr-mulohazalarga mualliflarning o'zlari mas'uldirlar.

© Buxoro davlat universiteti, 2025.

© O'zbekiston Milliy universiteti, 2025.

© «Durdona» nashriyoti, 2025.

баҳслар, муаммолар бўлган. Тожикистон ва Қирғизистон ўртасидаги умумий чегарани белгилаш бўйича музокаралар 2002 йилда бошланган. 2022 йилгача улар мунтазам бўлмаган ва узоқ танаффуслар билан ўтказилган. Ўша пайтда чегаранинг 972 километр умумий узунлигидан томонлар атиги 50 фоиздан сал кўпроғини аниқлай олганди.

Минтақадага чегара келишувининг амалга оширилиши ва таъминланиши истиқболда бир қатор ижобий натижаларга олиб келиши мумкин. **Чегарадаги тинчлик ва хавфсизликнинг мустаҳкамланади.** Чегара келишуви амалдаги муаммоларни ҳал қилиб, чегарадаги тинчликни таъминлашга ёрдам беради. Бу мамлакатлар ўртасидаги низо ва зиддиятларнинг камайишига олиб келиб, чегара ҳудудидаги аҳоли учун хавфсиз муҳит яратилади. Ушбу келишувнинг амалга оширилиши жамиятда ишончни оширади ва уларнинг аҳволини яхшилади. **Иқтисодий ривожланиш ва савдо ҳажмининг ошмиради.** Чегара алоқаларининг энгиллаштирилиши ва барқарорлиги икки давлат ўртасидаги савдо алоқаларини кучайтиради. Товарларнинг эркин айланиши, бизнес ва инвестициялар учун янги имкониятлар яратилади. Бу, ўз навбатида, икки мамлакатнинг иқтисодиётларининг мустаҳкамланишини таъминлайди. **Транспорт ва логистика алоқаларининг яхшиланади.** Чегара келишуви орқали янги транспорт йўналишлари, қурилишлар ва логистика имкониятлари орқали, товарларнинг тез ва арзон ўтказилиши таъминланади. Бу савдо соҳасида ҳамкорликни оширади, ҳамда минтақавий иқтисодий интеграцияни кучайтириши мумкин. **Албатта чегара масаласи ва бу борада кейинги пайтлардаги ютуқларимиз ва уларни мустаҳкамлаш алоҳида мавзу. Биз юқорида қисқача тўхталиб сиёсий ирода ва технология орқали муаммони имконият даражасига олиб чиқишимиз бу имкониятлар эса минтақани бирлаштиришга хизмат қилишини асослашга ҳаракат қилдик.**

Хуллас минтақани геосиёсий ракурсда таҳлил қиладиган бўлсак жиддий чақириқлар билан муҳим имкониятлар мавжудлигини кузатиш мумкин. Ана шу имкониятларни реал кучга айлантириш эса тадқиқотчиларимиз олдидаги муҳим вазифа ҳисобланади.

B.X. Xolmatov – Toshkent kimyo-texnologiya instituti Ijtimoiy-siyosiy fanlar kafedراسи katta o'qituvchisi

MARKAZIY OSIYO: «MINTAQA» VA «MINTAQAVIY HAMKORLIK» MASALALARI

Markaziy Osiyo mintaqasi jahon tamadduniga ulkan hissa qo'shgan mintaqalardan biri bo'lib hisoblanadi. Shu bilan birga mintaqaning tarixiga nazar tashlasak, ilk davlatchilik sanasi uch ming yilga teng bo'lgan ko'hna tarixiy merosga, qadimiy urf-odat va an'analarga boy ekanligini ko'ramiz.

Ma'lumki, Markaziy Osiyo xalqlarini ko'p asrlik qon-qardoshlik rishtalari, mushtarak tarix, ma'naviy va madaniy qadriyatlar, o'xshash til va mentalitet birlashtirib turgan. Umumiy tarixiy merosga ega xalqlarimizning barqaror rivojlanishi va farovon kelajagini bir-biridan ayri holda tasavvur etib bo'lmaydi.

Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev Markaziy Osiyo xalqlari tarixi haqida so'z yuritib, quyidagi fikrlarni bildirgan: «Bizning mintaqamiz xalqlarini ming yillik qardoshlik va yaxshi qo'shniçilik rishtalari bog'lab turadi. Bizni tarix, din, umumiy madaniyat va an'analar birlashtiradi.

Yevroosiyoing «yuragi»da joylashgan mintaqamiz Yevropa va Yaqin Sharq, Janubiy va Sharqiy Osiyoni bog'lovchi ko'prik bo'lib, Rossiya va Xitoy singari yirik davlatlar bilan chegaradoshdir»²⁷⁷.

Shu o'rinda «mintaqa» va «mintaqaviy hamkorlik» tushunchalariga izoh berib o'tsak.

Amerikalik tadqiqotchi A. Markusen «mintaqani jismoniy muhit, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy muhitga ega bo'lgan tarixiy shakllangan hududiy jamoa va boshqa yirik hududiy birliklar – shaharlar va millatlardan farq qiluvchi fazoviy tuzilma»²⁷⁸, – deb ta'riflaydi. Unga ko'ra, amerikalik tadqiqotchi mintaqa tushunchasini turli qarashlar bilan izohlab, tarixiy shakllangan jamoa va hududiy birliklardan farq qiluvchi fazoviy tuzilma tarzida talqin qilganligini ko'ramiz.

Shuningdek, rossiyalik tadqiqotchi A.I. Gavrilovning fikricha, «mintaqa – bu federal sub'yektning ma'muriy chegaralaridagi hudud bo'lib, u murakkablik, yaxlitlik, ixtisoslashuv va boshqaruvchanlik bilan tavsiflanadi»²⁷⁹.

Qolaversa, A.P. Klemeshevning so'zlariga ko'ra, «mintaqaning muhim xususiyati davlat mintaqaviy manfaatlaridan xabardorlikdir»²⁸⁰.

Rossiyalik tadqiqotchilarning mintaqa tushunchasini ma'muriy chegaralarga ega hudud deb, uning xususiyatini davlat mintaqaviy manfaatlaridan xabardorlik deb izohlaganini ko'rishimiz mumkin.

O'zbekistonlik tadqiqotchilar I.I. Bobokulov va X.P. Umarovlarning fikricha, «mintaqa» tushunchasini tahlil etishda uning «makon» tushunchasi bilan o'zaro mutanosibligiga to'xtalib o'tish lozim. Agar mintaqa hududiy va tabiiy konstruksiya bo'lsa, makon mazkur tuzilmani tashkil etuvchi ob'yektlarning o'zaro joylashuvini belgilab beruvchi tushuncha hisoblanadi. Makon va mintaqa aloqadorligining muhim elementi, mantiqiy bog'lovchisi – masofadir. Davlatlar o'zaro joylashuvining – oraliği – uzoq va yaqinligini belgilab beruvchi masofa omili ular aloqadorligi va munosabatlarining daraja va sifatini belgilab beruvchi muhim ko'rsatkich vazifasini bajaradi»²⁸¹.

Shuningdek, professor O.O. Sirojov «mintaqaviy hamkorlik» tushunchasini quyidagicha izohlab, «mintaqaviy hamkorlik – bu ob'yektiv zaruriyat natijasida ma'lum bir mintaqa davlatlarining tenglik, ixtiyoriylik, umummilliy manfaatlarining uyg'unlashuvi asosida birgalikdagi faoliyati»²⁸², – degan fikrni ilgari surgan.

Bunda mamlakatimiz olimlarining «mintaqa» va «mintaqaviy hamkorlik» tushunchalariga kengroq va atroflicha ta'rif berganligini ta'kidlash joiz.

²⁷⁷ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Самарқанд шаҳрида ўтказилган «Марказий Осиё: ягона тарих ва умумий келажак, барқарор ривожланиш ва тараққиёт йўлидаги ҳамкорлик» мавзусидаги халқаро конференцияда сўзлаган нутқи. <http://www.prezident.uz/uz/lists/view/1227> [26.04.2024]

²⁷⁸ Markusen A. Regions: The Economics and Politics of Territory. N.Y., - 1987. - P.8.

²⁷⁹ Гаврилов А.И. Региональная экономика и управление. Учебное пособие. – Москва: ЮНИТИ, 2002. – 15 с.

²⁸⁰ Клемешев А.П. Регион в условиях глобализации / А.П. Клемешев // Вестник ВГУ. Серия Гуманитарные науки. – Москва. – 2009. – № 2.

²⁸¹ Бобокулов И.И., Умаров Х.П. Хавфсизлик асослари. – Тошкент: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети. 2011, - 105 б.

²⁸² Сирожов О.О. Марказий Осиёдаги минтақавий ҳамкорлик жараёнларида Ўзбекистон манфаатлари: Сис. фан. док. ... дис. – Тошкент: 2018, - 20 б.

Shu bilan birgalikda, «mintaqaviy aktorlarning o'zaro munosabatlari, asosan, uch omilga asoslanadi: umumiy muammolarni hal etish; umumiy tahdidlarga qarshi kurashish, umumiy manfaatlarni himoya qilish va amalga oshirish. Oxir oqibatda mintaqaviylashuv mintaqaga chegaralarini shakllantiradi, uning xususiyatlari, alohidaligi va avtonomligini mustahkamlaydi»²⁸³.

Markaziy Osiyo mintaqasidagi hamkorlik ildizlari uzoq o'tmishga borib taqaladi. Mintaqaning zamirida yagona madaniyat, sivilizatsiya, tashqi kuchlarga qarshi kurash uchun birlashishga ehtiyoj yotadi. Shunday ekan bu hamkorlikda davlatlar bilan birga nodavlat tashkilotlari, an'analarimiz, xalqlarimizning bu boradagi tajribalari ham muhim ahamiyat kasb etadi. Markaziy Osiyo mintaqasida yashovchi xalqlarning doimiy hamkorlikka intilishiga avvalo, diniy e'tiqod hamda qadriyatlarining bir-biriga yaqinligi sabab bo'lgan. Haqiqatdan ham yuqorida sanab o'tilgan omillar Markaziy Osiyo mintaqasidagi xalqlarning azaliy hamkorlik aloqalarini o'rganishda «xalq diplomatiyasi»ning tarixiy ildizlari o'ziga xosdir.

Ana shunday o'ziga xos «xalq diplomatiyasi» shakllanishining muhim omillaridan biri umumiy tarix, umumiy muammolar hisoblanadi. «Markaziy Osiyo o'ziga xos mintaqaga bo'lib azaldan bosqinchilarni, dunyoga hukmronlik qilishni xohlovchilarning birinchi «o'lja»siga aylanib kelgan. Buni hududimizning umuminsoniy sivilizatsiya beshiklaridan biri ekanligi bilan, sharq darvozasi ekanligi bilan, G'arb va Sharqni birlashtiruvchi chorrahada joylashganligi bilan izohlash mumkin»²⁸⁴.

Tarixiy taraqqiyotning turli davrlarida ushbu mintaqaga turlicha nomlar bilan atalgan. Jumladan, qadimiy va o'rta asrlar yozma manbalarida mintaqaga dastlab, Turon, so'ngra Movarounnahr, keyinchalik esa Turkiston, O'rta Osiyo deb atalgan bo'lsa, hozirgi paytda Markaziy Osiyo nomi bilan yuritilmoqda.

Umuman olganda, Markaziy Osiyo mintaqasi turli davrlarda turlicha nomlangan bo'lishiga qaramay, bu yerda yashab kelgan va hozirda beshta mustaqil davlatlarga bo'lingan xalqlar uchun – bu mintaqaga umumiy makon bo'lgan.

Har doim Markaziy Osiyo mintaqasi xalqlarining dini, e'tiqodi, tili, urf-odatlari, boshidan o'tkazgan og'ir tarixiy kunlari va yig'ilib qolgan muammolar yig'indisi ularni birlashtiruvchi asosiy omil bo'lib xizmat qilgan. Bundan keyin ham Markaziy Osiyo mintaqasidagi davlatlar o'zaro manfaatli aloqalarni muntazam davom ettirishi hamda mintaqada do'stona hamkorlik muhitini qaror toptirish uchun zarur sharoitlar yaratishga asosiy e'tiborni qaratsa maqsadga muvofiq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бобокулов И.И., Умаров Х.П. Хавфсизлик асослари. – Тошкент: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети. 2011.
2. Гаврилов А.И. Региональная экономика и управление. Учебное пособие. – Москва: ЮНИТИ, 2002.
3. Клемешев А.П. Регион в условиях глобализации / А.П. Клемешев // Вестник ВГУ. Серия Гуманитарные науки. – Москва. – 2009. – № 2.

²⁸³ Бобокулов И.И., Умаров Х.П. Хавфсизлик асослари. – Тошкент: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети. 2011, - 106 б.

²⁸⁴ Сирожов О.О., Назиров М.М. Марказий Осиё давлатлари ҳамкорлигининг истиқболлари ва имкониятлари. – Тошкент: Ўзбекистон халқаро ислом академияси, 2021, - 12-13 б.

4. Сирожов О.О. Марказий Осиёдаги минтақавий ҳамкорлик жараёнларида Ўзбекистон манфаатлари: Сиёс. фан. док. ... дис. – Тошкент: 2018.
5. Сирожов О.О., Назиров М.М. Марказий Осиё давлатлари ҳамкорлигининг истиқболлари ва имкониятлари. – Тошкент: Ўзбекистон халқаро ислом академияси, 2021.
6. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Самарқанд шаҳрида ўтказилган «Марказий Осиё: ягона тарих ва умумий келажак, барқарор ривожланиш ва тараққиёт йўлидаги ҳамкорлик» мавзусидаги халқаро конференцияда сўзлаган нутқи. <http://www.president.uz/uz/lists/view/1227> [26.04.2024]
7. Markusen A. Regions: The Economics and Politics of Territory. N.Y., - 1987.

I.I. Jo'raboyev – Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti o'qituvchisi

THEORETICAL FRAMEWORK OF REGIONAL INTEGRATION IN CENTRAL ASIA

The concept of a region and the process of regionalization are fundamental to researching the prospects of forming a union between neighboring states. Defining the term "region" and describing its inherent features is a complex task. It is even more challenging to delineate its boundaries without considering economic, political, cultural-historical, or other factors, as the concept itself is multidimensional and open to interpretation. Studying regions requires an interdisciplinary approach since their definition and interpretation often depend on the researcher's field of expertise. Due to its broad applicability across various disciplines, the term "region" is often analyzed through a specialized lens, making it difficult to comprehensively define. When examined by experts in specific fields, the concept tends to be confined within that particular domain. Consequently, no single scholarly interpretation can fully capture its complexity. However, given that our research focuses on international relations and political science, we will primarily consider the socio-political and political-economic dimensions of the concept.

Additionally, the term "region" has multiple layers of meaning. It can refer both to internal divisions within a single nation-state, where it serves as an administrative unit, and to international-political divisions, where groups of states are classified as a single region based on political, economic, or other shared characteristics. In the latter case, regions are formed not by administrative boundaries but by analytical frameworks that highlight commonalities between states.

In today's context, the transformation of the European region from a collection of institutionally unconnected states into a functioning union of European nations serves as the most prominent example of **regional institutionalization**. In this regard, political scientist Ernst Haas, through his theory of **neo-functionalism**, offers insights into the factors that drive states to join supranational entities.²⁸⁵ Haas's concept of **spillover effects** - the idea that cooperation in one sector naturally leads to collaboration and interdependence in others - is particularly relevant to the

²⁸⁵ Haas, E.B. (1964). Beyond the Nation-State: Functionalism and International Organization. Stanford University Press.

MUNDARIJA

Soʻz boshi	3
1-SHOʻBA: SIYOSAT NAZARIYASI VA FALSAFASI, SIYOSATSHUNOSLIK TARIXI VA METODOLOGIYASI	5
I.N. Islamov. OʻZBEKISTONDA SIYOSIY FANLARNI RIVOJLANTIRISH MASALALAR	5
Ф.Д. Музаффаров. ИМОМ ҒАЗЗОЛИЙНИНГ СИЁСАТ ФАЛСАФАСИ	9
R.U. Ernazarov. TEMUR TUZUKLARIDA ADOLAT VA SADOQAT SIYOSATINING USTUVORLIGI	12
C.C. Раупов. НИЗОМУЛМУЛК ВА ИЖТИМОЙ АДОЛАТ МУАММОЛАРИ	15
И.Х. Шоев. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ТУРКЕСТАНСКИМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВОМ В ПОЛИТИКЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.	19
N.S. Rizayev. UCHINCHI RENESSANS VA UNDA BUХORO JADIDLARI IJTIMOY – SIYOSIY POZITSIYASINING OʻRNI	23
Sh. N. Rajabov. “SIYOSATNOMA” ASARINING TARIXIY, SIYOSIY HAMDA BADIY AHAMIYATI	26
N.H. Rahmatilloev. ROSSIYA IMPERIYASI BOSQINI ARAFASIDA BUХORO AMIRLIGIDAGI SIYOSIY VAZIYATGA DOIR BAʼZI MULOHAZALAR	30
J.M. Axmedov. XALQ DIPLOMATIYASI TUSHUNCHASI VA UNING MAZMUN-MOHİYATIGA OID YONDASHUVLAR	33
O.Алиева. МАКИАВЕЛЛИ ВА МАКИАВЕЛЛИЗМ	38
Sh.A. Akbarov. SIYOSAT NAZARIYASI VA FALSAFASINING RIVOJLANISH TARIXI VA ZAMONAVIY METODOLOGIYALARI	41
N.T. Nutfullayeva. QADIMGI SHARQDA ILK SIYOSIY TASAVVURLARNING SHAKLLANISHI	45
2-SHOʻBA: SIYOSIY FANLARNI OʻQITISHDA ZAMONAVIY TADQIQOTLAR: MUAMMO, YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR	49
H.Қ. Жўраев. Тараққийётнинг ҳозирги босқичида сиёсий фанлар муаммоси	49
I. Ergashev. OʻZBEKISTON TARAQQIYOTINING YANGI BOSQICHIDA SIYOSIY FANLARNI RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	55
A.P. Seitov, K.B. Izzatulloeva. METHODS OF RESEARCHING POPULATION TRUST TO THE AUTHORITIES IN UZBEKISTAN	58
N. Dexkanov. SIYOSIY MENEJMENT – JAMIYAT BARQARORLIGINI TAʼMINLASHNING MUHIM OMILI	61
C.Ш. Саидов. СИЁСИЙ ФАНЛАР ТАДҚИҚОТИДА АКАДЕМИК ЭРКИНЛИК МАСАЛАСИ	64
R.Gʻ. Jumayev. RAQAMLI SIYOSATSHUNOSLIK: TARAQQIYOT, AFZALLIKLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR	69
Д.В. Рахимбаева. МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА МИЛЛИЙ ДИПЛОМАТ КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШ ТИЗИМИНИНГ ЙЎЛГА ҚЎЙИЛИШИ	75
A. Q. Xamdamov. ZAMONAVIY SIYOSIY NAZARIYALAR	77
I.E. Erkinov. RAQAMLI SIYOSIY ISHTIROKNI JORIY ETILISHI VA TAKOMILLASHTIRISH TENDENSIYALARI	81
B.M. Yalgashev. PARTOLOGIYA SIYOSIY FANLARNING YANGI SOHASI SIFATIDA	85
J.T. Ochilov. SAMARALI DAVLAT BOSHQARUV JARAYONIDA SIYOSIY YETAKCHINING IMIDJI	88
A.N. Narkulov. HARBIY KADRLARNI TAYYORLASHDA HARBIY SIYOSATSHUNOSLIK FANINING AHAMIYATI VA ZARURIYATI	92
M.D. Toʻrayev. SIYOSIY FANLARNI OʻQITISHDA ZAMONAVIY TADQIQOTLAR: MUAMMO, YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR	96

3-SHO'BA: DAVLAT BOSHQARUVI VA SIYOSIY INSTITUTLAR, GLOBAL JARAYONLAR VA TEKNOLOGIYALAR	100
E.S. Sultanova. SIYOSIY TEKNOLOGIYALAR SIYOSAT SAN'ATI SIFATIDA	100
H.Қ. Жўраев. ҲАРАКАТЛАР СТРАТЕГИЯСИНИНГ УМУМПЛАНЕТАР ТАМОЙИЛЛАРИ	104
F.E. Karimov. SAUDIYA ARABISTONI DINIY SIYOSATIDAGI BUGUNGI ISLOHOTLAR, TENDENSIYALAR VA ULARDAN KO'ZDA TUTILGAN MAQSADLAR.....	108
N. Dexkanov. SAYLOV JARAYONLARIDA IMIJMEYKING TEKNOLOGIYALARINING AHAMIYATI.....	112
N. Qarshiyev. O'ZBEKISTONDA FUQAROLIK JAMIYATI RIVOJIDA SIYOSIY PARTIYALARNING AHAMIYATI.....	116
A.И. Хўжаев. СИЁСИЙ БОШҚАРУВДА СИЁСИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ.....	119
O.G'. Eshdavlatov. GLOBALLASHUV JARAYONLARIDA SIYOSIY INSTITUTLARNING YOSHLAR IJTIMOY MOSLASHUVIDAGI O'RNI	122
Ж.А. Сабурова. ПОЛИТИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СТРАТЕГИЯ «ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ	125
N.Q. Abulsaidov. "SUD TIZIMI" TUSHUNCHASINING ILMIY-NAZARIY TALQINI.....	130
J.F. Yunusov. DAVLAT BOSHQARUVI TIZIMIDA PREZIDENTLIK INSTITUTINING ROLI.....	133
R.M.G'afurov. Prezidentlik instituti tushunchasi va uning mazmun mohiyati	137
Q.Q. G'afurov. NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTI TUSHUNCHASI VA UNING MOHIYATI BO'YICHA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR	141
C.M. Кобулова. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ	146
Z. Namozova. MA'NAVIY TAHDIDBARDOSH YOSHLARNI TARBIYALASH MASALALARI...	149
N.D. Mansurova. BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARI VA GENDER TENGLIK	152
J.U. Hamidova. ZAMONAVIY TURIZM TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA BOSHQARUV SHAKLLARI VA ULARNING IJTIMOY PSIXOLOGIK MOHIYATI.....	155
D.U. Botirov. Siyosiy partiya – davlat hukumatining muhim bo'g'ini.....	160
J.T. Ochilov. Samarali davlat boshqaruv jarayonida siyosiy yetakchining imiji	163
4-SHO'BA: SIYOSIY MADANIYAT VA MAFKURA, RAQAMLI ASRDA AXBOROT VA MEDIA SIYOSATI.....	167
F.X. Sultonov. SIYOSIY TEKNOLOGIYALARDA AXBOROT MAKONINI BOSHQARISH MUAMMOLARI.....	167
A.C. Тураев. ЗАМОНАВИЙ СИЁСИЙ МАФКУРАЛАР ТАДҚИҚИНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ.....	170
S.X. Xudaynazarov. Ekologik barqarorlikni ta'minlashda qadriyatlarni o'rni	173
I.Sh. Uzoqov. GLOBALLASHUV SHAROITIDA MILLIY O'ZIGA XOSLIKNI SHAKLLANTIRISH YOSHLAR SIYOSIY MADANIYATINING RIVOJLANTIRISH OMILI SIFATIDA.....	177
A.K. Mirkamilov. KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISHDA NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI ISHTIROKI.....	180
J.E. Aliyev. O'ZBEKISTONDA AXBOROT XURUJLARIGA QARSHI MILLIY KONTENT YARATISH ISTIQBOLLARI.....	183
N.O'. Shukurov. RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA RAQAMLI SIYOSAT TA'LIM TIZIMI RIVOJINING MUHIM OMILI SIFATIDA.....	187
S.S. Abduraxmanov. MAHALLIY KENGASHLAR HAMDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI O'RTASIDAGI MUNOSABATLARNING SIYOSIY-HUQUQIY JIHATLARI	192
D.D. Jumaniyazov. JAMOATCHILIKNI IJTIMOY-SIYOSIY AXBOROTLARDAN XABARDOR QILISHDA "KUN TARTIBINI BELGILASH" NAZARIYASI.....	196

Sh. N. Xaydarov. HARBIY XIZMATGA OID JAMOATCHILIK FIKRINI SHAKLLANTIRISHDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARINING O'RNI VA ROLI.....	200
F.F. Muhammadov. O'ZBEKISTONDA IJTIMOIIY HIMOYAGA MUHTOJ AHOLI HUQUQLARI TA'MINLASH SIYOSATI.....	205
B.A. Odamboev. "VIRTUAL AXBOROT OLAMIDA SIYOSIIY PARTIYALARNING IMKONIYATLARI VA MUAMMOLARI"	207
A.T. Sabirbayev. O'ZBEKISTONNING IJTIMOIIY-SIYOSIIY HAYOTIDA OROL MUAMMOSINI HAL QILISHNING AMALIIY CHORALARI.....	211
N.O'. Hikmatova. JAMIYATDA GENDER TENGLIK MUNOSABATLARINING IJTIMOIIY HAYOTDAGI TARAQQIIYOTI PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI	213
S.S. Safarboeva. SHAXSLARARO AGRESSIV XULQ – ATVOR	216
A.X. Karimov. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИЙ «МЯГКОЙ СИЛЫ» ЯПОНИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ.....	220

5-SHO'BA: XALQARO MUNOSABATLAR, JAHON VA MINTAQA TARAQQIIYOTINING SIYOSIIY MUAMMOLARI, ETNOSIIYOSAT VA KONFLIKTOLOGIIYA

5-SHO'BA: XALQARO MUNOSABATLAR, JAHON VA MINTAQA TARAQQIIYOTINING SIYOSIIY MUAMMOLARI, ETNOSIIYOSAT VA KONFLIKTOLOGIIYA	224
Б. Омонов. ЭТАПЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА В РОССИИ.....	224
Ф.М. Бафоев. Влияние внутренней и внешней политики нынешней администрации США на функционирование современного миропорядка	232
D.N. Muydinov. GLOBAL MIGRATSIYANING IJOBIY VA SALBIY JIHATLARI.....	235
A.S. Turayev. AQSHNING YAQIN SHARQ MINTAQASIDAGI TASHQI SIYOSATIDA NEOKONSERVATIV KONSEPSIYALARNING TUTGAN O'RNI	240
Ж.А. Мирзавалиев. МЕРИТОКРАТИЯ ТИЗИМИНИНГ ЖОРИЙ ЭТИШДА СИНГАПУР ТАЖРИБАСИ ВА ЎЗБЕКИСТОН АМАЛИЁТИ	244
J. Museyibzada. AZERBAIJAN'S EVOLVING RELATIONS WITH THE OSCE.....	249
A.K. Темирбаева. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ГЛОБАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЕС И УЗБЕКИСТАНОМ.....	252
A.K. Shukurov. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VA SAUDIYA ARABISTONI PODSHOHLIGI: MADANIY-GUMANITAR HAMKORLIK XUSUSIYATLARI VA ISTIQBOLLARI	255
Bobur Jo'rayev. HARBIY OPERATSIYALAR DAVOMIDA KUCH TUZILMALARI, HOKIMIYAT ORGANLARI VA FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTIARI HAMKORLIGINING ILMIY-NAZARIY TAHLILI.....	258
F.Z. Zuhridinov. TURKIYANING ROSSIYA VA G'ARB O'RTASIDAGI MUVOZANATLI SIYOSATI: TAHDIDLAR, XAVFSIZLIK VA IMKONIYATLAR.....	264
A.G. Очилова. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА И ГЕРМАНИИ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ.....	267
M.X. Mамажонова. ERON ISLOM RESPUBLIKASINING TASHQI SIYOSATINING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	270
A.A. Rahimov. M.M. Nazirov. HOZIRGI DAVR XALQARO MUNOSABATLARIGA SIVILIZATSIYALAR TO'QNASHUVI XOSMI YOKI SIVILIZATSIYALARARO MULOQOT?.....	273
M.B. Шодиева. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОЭТАЖНЫМ ДОМОМ.....	276
B. Abdumannonov. 61-MYUNXEN KONFERENSIYASI – YEVROPA ITTIFOQI VA AQSH MUNOSABATLARIDA EHTIMOLIY TUB BURILISH NUQTASI SIFATIDA.....	278
M.B. Бахтиёров. ЖАҲОН СИЁСАТИДА ЮМШОҚ КУЧНИНГ TUTGAN ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	282
N.S. Sadiyev. MADANIYATLAR GLOBALLASHUVI JARAYONIDA MILLIY O'ZLIKNI ANGLASHDAGI MUAMMOLARI	285

6-SHO'BA: MILLIY XAVFSIZLIK MUAMMOLARINING TIZIMLI TAHLILI VA PROGNOZLASHTIRISH	288
M. Сайидов. Юсуф Хос Хожиб меросида миллий хавфсизлик муаммоси.....	288
A.G'. Mahmudov. MARKAZIY OSIYODA MINTAQAVIY XAVSIZLIK VA MINTAQAVIY XAVSIZLIK MUSTANKAMLASH BORASIDA O'ZBEKISTONNING TASHABBUSLARI	293
E.H. Bozorboyev. GLOBALASHUV VA MILLIY SUVERENITETNING O'ZARO TA'SIRI	296
Z. Namozova. MILLIY XAVFSIZLIK –DAVLAT SIYOSATINING ASOSIY USTUNI	300
З. Намозова. ЁШЛАРНИ МАЪНАВИЙ ТАХДИДЛАРДАН АСРАШ МАСАЛАЛАРИ	303
J.S. Sotvoldiyev. DINIY-TERRORISTIK TASHKILOTLARNING O'ZBEKISTON XAVFSIZLIGI VA BARQARORLIGIGA TAHDIDI.....	306
Ш.А. Иброҳимов. ГЛОБАЛИЗМ ШАРОИТИДА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ТАШҚИ СИЁСИЙ ФАОЛИЯТИ	311
Ш.Ў. Жавлиева. МАНФААТЛАР ТЎҚНАШУВИ ЖАРАЁНИДА ДАВЛАТЛАРНИНГ СИЁСИЙ ПОЗИЦИЯЛАРИ.....	314
Sh.Sh. Sadriddinov. XITONING 2050-YILGACHA BO'LGAN STRATEGIYALARINI SHAKLLANTIRISHDA XITOIY AQL MARKAZLARINING ROLI VA AHAMIYATI	319
7-SHO'BA: YANGI GEOSIYOSIY MUAMMOLAR KONTEKSTIDA MARKAZIY OSIYODA INTEGRATSIYA JARAYONLARI	322
O. Сирожов. МАРКАЗИЙ ОСИЁДАГИ ГЕОСИЙ ЖАРАЁНЛАР: МУАММОЛАРДАН ИМКОНИАТЛАР САРИ	322
Ф.З. Равшанов. МАРКАЗИЙ ОСИЁ ДАВЛАТЛАРИНИНГ ГЕОСИЁСИЙ МАВҚЕИ ВА УНИНГ ХАЛҚАРО МУНОСАБАТЛАРГА ТАЪСИРИ	325
Nivedita Das Kundu. REGIONAL SECURITY CHALLENGES AND STRATEGIC CONCERNS IN CENTRAL ASIA.....	329
D. Muirov. MARKAZIY OSIYO INTEGRATSIYASI G'OYASI: AXBOROTLASHGAN JAMIYATNI GEOSIYOSIY TAHLIL ETISHNING AYRIM TENDENSIYALARI	332
G.U. Sherniyazova. GEOSIYOSIY MUAMMOLAR SHAROITIDA MARKAZIY OSIYO INTEGRATSIYASI VA BUNDA O'ZBEKISTONNING ROLI	337
Z.T. Zamonov. MARKAZIY OSIYODAGI STRATEGIK HAMKORLIK REJALARI TASHABBUSKORI	338
Б. Бабаджанов. СУВ ҲАЁТ МАНБАИ	342
M.M. Safarov. YANGI O'ZBEKISTON YOSHLARI SIYOSIY ONGI VA MADANIYATINI MODERNIZATSIYALASHISH JARAYONINING FUTUROLOGIK MASALALARI	346
Ойбек Сирожов. МАРКАЗИЙ ОСИЁДАГИ ГЕОСИЙ ЖАРАЁНЛАР: МУАММОЛАРДАН ИМКОНИАТЛАР САРИ	349
B.X. Holmatov. MARKAZIY OSIYO: «MINTAQA» VA «MINTAQAVIY HAMKORLIK» MASALALARI.....	352
I.I. Jo'raboyev. THEORETICAL FRAMEWORK OF REGIONAL INTEGRATION IN CENTRAL ASIA.....	355
Sh. Ahadov. STRATEGIC NEUTRALITY: HOW CENTRAL ASIAN NATIONS NAVIGATE THE FALLOUT OF THE UKRAINE WAR	359
B.T. Qudratov. ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ТЕНДЕНЦИИ И ВЫЗОВЫ.....	363
N.I. Meliyev. MARKAZIY OSIYODA TRANSPORT TIZIMI RIVOJLANISHINING NAZARIY AHAMIYATI VA TARIXI	367
O.Q. G'aybullayev. MARKAZIY OSIYO INTEGRATSIYASI – MINTAQAVIY MUAMMOLARNING YECHIMI SIFATIDA	371
Sh.B. Murzayeva. MARKAZIY OSIYO DAVLATLARI BILAN DO'STONA HAMKORLIK-O'ZBEKISTON TASHQI SIYOSIY FAOLIYATINING STRATEGIK YO'NALISHI	377

X.P. Dusbekova. MARKAZIY OSIYO DAVLATLARI YOSHLAR SIYOSATIDA HAMKORLIK QILISHINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI.....	380
B.B. Yunusova. GEOSIYOSIY AKTORLARNING MARKAZIY OSIYO INTEGRATSIYASIGA MUNOSABATI	386
F.F. Narzullayev. MARKAZIY OSIYO MINTAQASIDA SUV MUAMMOLARNI HAL QILISHDA YUQORI OQIM MAMLAKATLARINING O'RNI.....	389
M.Z. Aymatov. KATTA O'YIN: MARKAZIY OSIYONING GEOSIYOSIY MANFAATLARI.....	394
Sh.Sh. Ashurov. YANGI GEOSIYOSIY MUAMMOLAR KONTEKSTIDA MARKAZIY OSIYODA INTEGRATSIYA JARAYONLARI	401
K.K. Saparboyev. MARKAZIY OSIYODA INTEGRATSIYA JARAYONLARI: GEOSIYOSIY O'ZGARISHLAR VA MINTAQAVIY HAMKORLIKNING YANGI IMKONIYATLARI	403
M.G'. Ibodullayeva. YANGI GEOSIYOSIY MUAMMOLAR KONTEKSTIDA MARKAZIY OSIYODA INTEGRATSIYA JARAYONLARI.....	407

8-SHO'BA: SIFATLI TA'LIMNI TASHKIL ETISHDA ZAMONAVIY INNOVATSION

TEKNOLOGIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING SIYOSIY MOHIYATI.....412

I.N. Islamov. ZAMONAVIY SIYOSIY KASBLAR KATALOGI.....	412
R.G'.Jumayev. SIYOSATSHUNOSLIK O'QITISH TA'LIMIDA "INTEGRATIV BINAR-DIALOGLI MA'RUZALAR"NI TASHKIL ETISH METODIKASI.....	415
M.M. Gaybiyeva. PROFESSIONAL TA'LIM SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING MUAMMO VA YECHIMLARI.....	421
M.A. Fozilov. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIMIDA SIYOSIY FANLARNI RIVOJLANTIRISH BORASIDAGI ISLOHOTLAR.....	425
S.B. Yoriqulova. O'ZBEKISTONDA XUSUSIY TA'LIM: SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHI....	427
A. Қажумова. ИБН ХАЛДУННИНГ ГЕОСИЁСИЙ ҚАРАШЛАРИ	429

